

POSSIBILITY OF INFORMATION TRANSMISSION FROM NON-LIVING OBJECTS AND REGISTRATION OF THE DOWSING FIELD OF WATER SANITIZED IN THE CHURCH**Vladimir Salnikov,**

*Professor Tomsk Polytechnic University,
doctor of geological and mineralogical sciences,
expert of the Tomsk Branch
of the Russian Geographical Society,
academician of the International Academy
energy information sciences*

Gennady Shapovalov

*member of the Krasnoyarsk regional branch
Imperial Palestinian Orthodox Society (IOPS),
retired colonel*

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕЖИВЫХ ОБЪЕКТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ БИОЛОКАЦИОННОГО ПОЛЯ ОСВЯЩЁННОЙ В ЦЕРКВИ ВОДЫ**Владимир Сальников**

*Профессор Томского политехнического университета,
доктор геолого-минералогических наук,
эксперт Томского отделения
Русского географического общества,
академик Международной академии
энергоинформационных наук*

Геннадий Шаповалов

*член Красноярского регионального отделения
Имперского палестинского православного общества (ИППО)*

Abstract

Of particular importance are experiments on registration of the dowsing field of Epiphany and tap water. It is convincingly shown that the dowsing field of baptismal water extends to a more remote distance from the water tank compared to tap water. A daily dependence of fluctuations in the dowsing field of Epiphany water and tap water has been established, which correlates with daily changes in the natural pulsed electromagnetic field of the Earth. The dowsing method can be effectively used to determine the information and energy properties of drinking, healing and industrial water.

Аннотация

Особое значение имеют эксперименты по регистрации биолокационного поля крещенской и водопроводной воды. Убедительно показано, что биолокационное поле крещенской воды распространяется на более удалённое расстояние от ёмкости с водой по сравнению с водопроводной. Установлена суточная зависимость флуктуаций биолокационного поля крещенской воды и водопроводной, которая коррелирует с суточными изменениями естественного импульсного электромагнитного поля Земли. Метод биолокации можно эффективно использовать для определения информационно-энергетических свойств питьевой, целебной и промышленной воды.

Keywords: dowsing, mechanism of the dowsing effect, Epiphany water, dowsing field, natural pulsed electromagnetic field of the Earth, electret state of minerals, dowsing field fluctuation, biogeophysics.

Ключевые слова: биолокация, механизм биолокационного эффекта, крещенская вода, биолокационное поле, естественное импульсное электромагнитное поле Земли, электретное состояние минералов, флуктуация биолокационного поля, биогеофизика.

1. Некоторые понятия и определения

Информация (лат.) – осведомление; сообщение, освещающее о положении дел или чей-либо деятельности, сведения о чём-либо [1]. Информация – сообщение, осведомляющее о положении дел, о состоянии чего-нибудь [2]. Информация $I(X, Y)$ – мера количество неопределённости, остающейся в эксперименте X после проведения экспериментов Y . Существует определённое различие между мате-

матическим и общепринятым термином информация, что необходимо иметь ввиду при геологических экстраполяциях (Геологический словарь. -М.: Изд-во Недра, 1978. -Т.1- 486 С.). Литературный обзор по проблеме, что такое информация изложен в работе Ю.А. Фомина [3].

Приведём некоторые представления в его работе по определению сути информации. Так в 1948 г. американский учёный Клод Шенон предложил

способ измерения количества информации, содержащейся в одном случайном объекте (событий, величин, функций и (т.д.) относительно другого случайного объекта. Этот способ позволяет выразить количество информации числом. Но всё равно информация воспринималась, как средство нашего восприятия внешнего мира.

Развитие понятия информация в современной науке привело к появлению её мировоззренческой и особенно философской интерпретации [4]. Автор работы [5] даёт следующее определение информации: «Информация философская категория, рассматриваемая, наряду с такими категориями, как пространство, время, материя. В самом общем виде информацию можно представить, как сообщение, то есть форму связи между источником, передающим сообщение, и приёмником её принимающим». В 1948 г. Н. Винер писал: «Видимо, сейчас наступило время значительно расширить понятие информации и рассматривать её, как неделимое свойство материи или как форму её существования». Информация может иметь дискретную или аналоговую форму. При передаче или запоминании сигнала в дискретной форме, передаваемый сигнал должен быть предварительно разбит (квантован) на равные простейшие части, например, единицы измерения (грамм, миллиметр и т.д.) и сигнал передаётся или запоминается в виде количества этих элементарных сигналов (шаг квантования). При передаче сигнала в аналоговой форме квантование не производится, а сигнал передаётся в виде, например, величины тока или напряжения и т.д. Для оценки аналогового сигнала и выражение его в численном значении, его обязательно надо квантовать. Все современные электронно-вычислительные машины начиная от карманного калькулятора до самых крупных ЭВМ, работает только на дискретной информации. Природа так же как правило, хранит и передаёт дискретную информацию. Большинство специалистов считает, что в природе не существует аналоговых величин. Некоторые процессы, например, мышление и высшая нервная деятельность рассматривается отдельными исследователями, как аналоговые. Вероятного, уровни их квантования настолько низкий, что при ряде практических исследований, он не может быть зафиксирован. Подробный анализ работ в области обмена информацией в животном, растительном и косном мире сделан Н.Н. Сочевановым [6].

Количество информации определяет подобие исследуемых объектов. Чем больше этот объём, тем больше будет подобие. Например, каждая клетка может рассматриваться, как бит информации. Бит – элементарная единиц информации, соответствует понятиям «да», «нет» или «1», «0» или «+», «-». При оценке различных биологических процессов необходимо задаться некоторым шагом квантования, то есть тем пределом, которое определяет качественное состояние материи. В качестве такого шага, элементарные единицы для биологических систем, следует принять атом, такую элементарную частицу, которая остаётся неизменной, как в живой,

так и в неживой материи. Петренко А.Л. даёт следующее понятие: «Информация», информировать – от лат. *informate* – изображать. Априорное изображение сущности вещей и явлений в распределении кодов регулярных гравитонно-нейтринных импульсов по временной шкале» [7]. Биолокация – совокупность приемов и методов, используемых оператором, для определения разноудаленных объектов путем их сверхчувственного восприятия, визуализированного посредством биолокационного эффекта. (Бакиров А.Г., 2006).

Операторы биолокации, исследуя объект геологический или биологический вертикальной рамкой, так же получает информацию «да», «нет» или «+», «-», то есть считывают информацию в двоичной системе. Если рамка отклоняется вправо (-) или влево (+) – это один бит информации. Если она колеблется или выписывает синусоиду, то это два бита, а если вращается, то нужно считать количество оборотов (битов) на количество шагов или расстояния в метрах. Принято, если оператор диагностирует пациента, на предмет здоровья, тех или иных органов он перемещает рамку вертикально вниз вверх и рамка, или не реагирует (органы без изменения, или отклоняется в левую (+) или правую (-), или вообще не приближается к пациенту (значит орган «больной») или рамка начинает колебаться вправо и влево значит болезнь хроническая или подвержена деструкции паразитов, вирусов или присутствуют камни в желчном пузыре, почках, мочевом пузыре). В таких случаях делают вывод, что биополе человека негармоническое и следует обратиться к конкретным специалистам. Точность такой диагностики биолокационным методом достигает 90-100%. Хотя объём этой информации составляет 1-4 бита максимум. Такую информацию можно констатировать, как аналоговую, а квантовать приходится самому оператору. А какова же ценность этой малой по объёму данной информации? Каковы носители этой информации?

Как полагает Е.С. Виноградова [8, 9], процессы переноса и переработки информации в биосистемах не удаётся свести к последовательности физических и химических явлений. Поэтому актуальным является исследование энергетического поля человека и закономерности его функционирования, поиска корреляционных связей между состоянием структур этого поля и передающейся внутри организма информации с анализом сопутствующих условий изменения.

2. Энергетическое и информационное поле живых и неживых объектов. Методика исследования остаточного биолокационного поля.

Энергетическое поле человека наблюдают отдельные специалисты, как светящееся тело, которое окружает и пронизывает физическое тело, имеет собственное характерное излучение и называется аурой [10]. Созданы модели, в которых аура делится на 7 слоёв. Эти слои иногда называются телами.

Существует вертикальный поток энергии, пульсирующий вверх и вниз вдоль спинного мозга и распространяющийся за пределы физического

тела над головой и ниже копчика. Этот поток называют главным вертикальным током энергии. Его обвивают конусоподобные вращающиеся вихри, называемые чакрами. (фото 1). Их узкие концы соединены с главным вертикальным током энергии, а широкие, открытые – простираются к краю каждого слоя поля, в котором они помещаются. Основных чакр 7. Согласно работе [10], во все эти чакры вращающийся вихрь засасывает из «Универсального» поля энергию, подобно водовороту или смерчу. Психодинамическое функционирование чакр относится, в основном, к первым трём слоям

ауры, связанным с физическим, металльным и эмоциональным взаимодействием на земном плане.

Отдельные компоненты энергетического поля человека, как совокупности всех полей или излучений человеческого тела достаточно хорошо изучены в лабораториях. Это электрические, магнитные, электромагнитные поля, акустическое, тепловое и световое излучения, экзотическая эмиссия электронов, протонов, нейтронов, паров воды и др., гамма, бета и альфа-излучения (ионизированное) и неизученные до конца: лептонные, торсионные и др.

Фото 1. Рефлекторные зоны и чакры на теле человека

Они являются зеркалом физических и умственных процессов (Marianne Uhe Chakra Energie massage, DM 19, 80 ISBN №3-89385-038-4). Книга: «Чакра - от основных понятий к практическому применению». Это обширное руководство к достижению гармонии между внутренними энергиями путём звуков, цвета, благородных камней, запахов, дыхательных техник, рефлекторных зон и медитации (подробнее в монографии) [11].

На этой основе введены понятия пятого состояния материи (биоплазмы, биополе). Считается возможным моделирование человека в виде системы колеблющихся осцилляторов самыми различными частотами. В работе Дятлова В.Л. Кирпичникова Г.А. [12] сообщается о соответствии между природными объектами, связанными с проявлениями неоднородного физического вакуума (НФФ), с вакуумными доменами и тонкими телами человека (аурой). Существуют три типа физического вакуума: абсолютный физический вакуум (АФВ); физический вакуум вещества (ФВВ); физический вакуум антивещества (ФВА). Авторы этой работы считают, что большинство явлений, в том числе биофизические аномальные явления, являются следствиями присутствия в АФВ и веществе дипольных ФВВ и ФВА. Приведены числовые частоты и объяснены такие аномальные явления, как

разрушение твёрдых предметов до пыли при полтергейсте, вращение рамки в руках оператора биолокации, левитация человека при его медитации и др. Вероятно, и вода и лёд содержат диполи ФВВ и ФВА, но этот вопрос никем, кто занимается этой проблемой, не рассматривался с религиозной точки зрения.

В биолокационном методе определение энергетического поля человека существует способ измерения интегрального поля человека. Так вертикальную рамку оператор биолокации преподносит к пациенту параллельно его туловищу на уровне грудной клетки (астральное тело или оболочка), то есть четвёртой чакры. Рамка имеет знак «0», но приближаясь к энергетической оболочке интегрального поля человека, отклоняется от него (знак «+1»). Отчёт расстояния от пациента от места отклонения рамки измеряется в сантиметрах. Второй способ измерения биолокационного поля человека – подносить, горизонтально вращающуюся рамку, к телу человека. На границе биолокационного поля человека рамка отклоняется вниз или вверх (фото 2). Принято считать, что это относительные единицы совокупные биоэнергии человека, или мы предлагаем, назвать, **БИОЛАКАЦИОННЫМ ПОЛЕМ (БП)**, которое окружает человека и рамка регистрирует рас-

стояние, на котором его воздействие на рамку заканчивается. В таблице 1 приведены значения биолокационного поля (биоэнергетика) пациентов различного возраста и здоровья. Как вытекает из экспериментов по регистрации биолокационным полем (БП) средний показатель биоэнергетики для мужчины «М» 32 года, который не имеет отклонений от нормальных показателей биополя (здоров), равен 20 см. Мужчина «П» 89 лет относительно

здоров имеет биоэнергетику или БП 10 см. У больного мужчины «Н» 71 год биоэнергетика «0». Фантом «С», состоящий из одежды, которую носил человек 30 лет в экспедициях, сохранил биополе, которое в два раза, больше, чем у здорового человека - 40 см. Одежда была предварительно выстирана. Она состоит из энцефалитного костюма, сапог и фотографии (фото 3).

Фото 2. Измерение биолокационного поля ведёт В.П. Иваницкий, г. Киев, Институт геохимии и физики минералов АН УССР, 1979 г.

(Справа сотрудник кафедры физики твёрдого тела, ЭФФ, ТПИ В.Н. Сальников г. Томск).

№ п/п	пациент	Характеристика здоровья	БП (см)
1.	Мужчина «М», 32 года	здоров	20
2.	Мужчина «П», 89 лет	относительно здоров	10
3.	Мужчина «Н», 71 год	больной	0
4.	Фантом мужчины «С», 75 лет	Оболочка: брюки, куртки, сапоги, лицо (фотография)	40

Таблица 1. Значение БП (биоэнергии) пациентов с различным уровнем здоровья. Объём информации «0», «+1» = «0»

Можно полагать, что биолокационное поле человека «С» сохраняется в фантомной оболочке достаточно долго (фантом «С» был поставлен в 2015 году, а измерение БП произведены в феврале 2023 г.).

Фото 3. Профессор Сальников В.Н. в лаборатории «Природно-техногенные электромагнитные системы (ПТЭС), слева эфирный двойник (Фантом мужчины «С») в экспедиционном костюме

Энцефалитные костюмы были выданы зав. лаб. ПТЭС В.И. Луневым в 1988 году. (Фантом находится в 1 корпусе Томского политехнического университета, ком. 026, лаб. ПТЭС).

3. Крещенская вода и её биолокационные свойства

1. Общие сведения о воде

Вода - это минерал в жидком состоянии. В твёрдом состоянии – лёд, сингония его гексоганальная. Ещё Авогадро высказал мысль, что вода имеет формулу H_4O_2 и представляет собой неустойчивую молекулу, распадающаяся на две молекулы воды H_2O . Это подтвердилось для органических растворителей, в которых вода полностью находится в

виде димерных молекул (H_4O_2) диаметр воды наиболее устойчив среднее время жизни в основном состоянии $14,4 \times 10^{-11}$ с. Пока не существует единой теории объясняющих свойств воды и структуры [13]. Наиболее популярной является концепция Х. Френка и У. Вина под названием гипотезы, «мерцающих скоплений». Согласно ей, жидкая вода представляет собой раствор структурных соединений молекул воды (кластеров) в обычных молекулах. Кластеры непрерывно разрушаются и образуются вновь, находясь в динамическом равновесии с обильными молекулами воды (рис. 4).

Рис. 4. Структура жидкой воды по современной теории «мерцающих скоплений» из работы Яковлева и др. [13].

Поэтому в жидком состоянии вода представляет собою динамическую смесь мономера (обычные молекулы) с полимерами нерегулярного состава (кластеры), превращающихся при замерзании

в пространственный полимер (лёд). Эволюцию познания формулы воды можно представить в виде простой цепочки.

Наукой не решён вопрос о происхождении воды, нет единиц и приборов, позволяющих измерить её запах и вкус, пока не получили надёжных объяснений аномальных свойств воды. При замерзании воды строение льда характеризуется низким координационным числом «4», поэтому не плотная упаковка структурных элементов (остаются большие просветы) и удельный вес льда становится ниже, чем воды. Интерес представляют исследования механизмов превращения обыкновенной воды в святую. При помощи биолокационного эффекта проведём исследования биолокационного поля водопроводной воды и освящённой в церкви. 19 января Православная церковь празднует Крещение Господне. Иначе этот праздник именуют Богоявлением, поскольку в этот момент совершилось явление Полноты Божества – явление всех Лиц Святой Троицы: Отца, гласом с Небес засвидетельствовавшего о Сыне, Сына, принявшего Крещение, и Духа Святого, сошедшего на Сына в виде голубя. Поскольку новозаветное Крещение происходило в водах реки Иордан, этот праздник накрепко связан с символикой воды и очищения. Не случайно в России, климат которой сильно отличается от климата Палестины, на Крещение тысячи верующих, да и не только верующих людей, совершают купание в

прудах. Считается, что в ночь на Крещение вся вода, и в прудах, и в реках, и даже из-под крана, становится святой, крещенской.

Православная церковь говорит, что Крещенская вода по-гречески называется «Великая агиасма» («святая»). Эта вода, учит церковь, подает исцеление душевных и телесных хворей, гасит пламя страстей, отгоняет недобрые силы. Поэтому крещенской водой окропляют жилище и всякую вещь, которую освящают. Святитель Иоанн Златоуст, живший в IV веке, говорил, что святая вода в продолжение многих лет остается нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, как будто бы она только минуту назад была почерпнута из живого источника. Многие святые в ответ на просьбы об исцелении посылали больным бутылочку крещенской воды, или просто советовали с молитвой, благоговейно, пить такую воду каждый день. Отношение к крещенской воде у православных людей особое. Например, не принято лить святую воду туда, где ее могут попить ногами, а если по какой-то причине необходимость вылить крещенскую воду возникает, то сделать это надо где-нибудь в саду, у корней дерева, или в клумбу с цветами. Хранить крещенскую воду следует рядом с образами, и пить ее по утрам, натощак, после прочтения утренних

молитв. Считается так же, что если крещенской водой разбавить обычную воду, то святой станет вся жидкость.

Даже неверующие, в общем, никогда не отрицали такого свойства крещенской воды, как способность долго оставаться свежей. Что же странного, если воду эту берут в самый холодный период года, когда активность микроорганизмов нулевая? Кроме того, при освящении воды погружают в сосуд серебряный крест, а ведь всем известно, что ионы серебра уничтожают микроорганизмы. Некоторые ученые объясняют целебные свойства крещенской воды особенностями магнитного поля Земли. В этот день оно отклоняется от нормы, и вся вода на планете намагничивается. С чем связаны эти изменения, пока не изучено. Российский физик-экспериментатор профессор А. Бельский провел такой эксперимент: в ночь на 19 января взял в ближайшем пруду пробы воды. Полиэтиленовые бутылки с пробками стояли у него в лаборатории несколько лет. Вода в них оставалась прозрачной, без запаха и осадка. На научной конференции Бельский рассказал об этом знакомому профессору из НИИ ядерной физики при МГУ, который занимался исследованием нейтронных потоков из космоса и от Земли. Тот заинтересовался и обещал посмотреть экспериментальные данные своей лаборатории за последние годы. Так вот, по этим данным, перед 19 января регулярно регистрировались всплески потока нейтронов, превышающие фоновые уровни в 100-200 раз. Жесткой привязки к 19 января не было: максимумы приходились и на 18-е, и на 17-е, но иногда точно на 19-е. Специалисты лаборатории питьевого водоснабжения института им. Сырина также провели научное исследование свойств крещенской воды. Как рассказал кандидат технических наук А. Стехин, задачей эксперимента было зафиксировать фазу перехода воды в необычное состояние, для этого за водой стали наблюдать с 15 января. Воду из-под крана отстаивали и замеряли в ней количество ион-радикалов. Число ион-радикалов стало увеличиваться с 17 января. Одновременно рос водородный показатель (уровень pH), что делало воду менее кислотной. 18 января, вечером, изменения достигли пика активности. Из-за большого количества ион-радикалов электропроводность воды была как у искусственно созданного католита (воды, насыщенной электронами). При этом водородный показатель воды перепрыгивал нейтральный (7pH) на 1,5 пункта. Впрочем, необходимо предупредить, что ссылок на научные публикации профессора А. Бельского и кандидата технических наук А. Стехина или нет совсем, или их настолько мало, что обнаружить не удастся никому.

Источник публикаций: Крещенская вода: как учёные объясняют её целительные свойства – Русская семерка © Русская Семерка russian7.ru

2. Биолокационные свойства водопроводной воды

Для проверки эффективности Крещенской воды, биолокационным методом с 16 января фиксировалось изменения в воде, налитой из крана и скважины в емкости (стеклянная 2 л банка и 10 л емкость). Изменения появилось в 16.00 17 января по местному времени (г. Красноярск). Биолокационная рамка до этого времени при подходе к ней не отклонялась и почти касалась ее и емкости с водой, а в 16.00 биополе у этих емкостей показало расстояние 20 см, причем биополе из отрицательного стало, положительным для организма человека. Таких свойств не выявлено у кипяченой воды и воды налитой из скважины. Положительное биополе у воды из скважины появляется, в налитой емкости, через небольшой промежуток времени и ее свойства идентичны воды из крана налитой ранее, а кипяченой воды так и не изменилось. 19.01.2023 г. увеличенное биополе в 20.00 (время местное) вернулось в исходное состояние. Биополе у человека с 10-15 см увеличилось до 40 см и держалось в таком состоянии с 16.00 17.01.2023 г. до 20.00 19.01.2023 г. В данный промежуток времени с 17 по 19 января в намоленных помещениях, где отсутствовали биоэнергетические сетки, они стали проявляться, но после 20.00 19 января эти биоэнергетические сетки исчезли. Свойства Крещенской воды, набранной в Храме 18 января по сравнению с водопроводной, свойства которой прекратились в 20.00 19 января, продолжает положительное воздействие на организм человека до настоящего времени.

3. Измерение интенсивности биолокационного поля водопроводной воды и освященной в церкви (г. Томск)

Методология исследований биолокационного поля объектов живой и неживой природы описана в работах [14, 15, 16]. Способ определения биолокационного поля воды идентичны способу определения биополя человека.

Литровые банки – одна наполненная водой из-под крана, другая освященной водой в Томском Богоявленском соборе 18 января 2023 г. Банку ставили на стол, клали мерную линейку от банки длиной 2 м. Оператор биолокации В.Н. Сальников с вертикально вращающейся рамкой, приближался к середине банки. Рамка в руке оператора двигалась перпендикулярно мерной линейки, так чтобы середина длины рамки (один ус) находилась под линейкой. Расстояние от банки с водой до отклонения рамки от банки отсчитывалась оператором. Это расстояние в см и принималось за начало биолокационного поля воды в банке. Емкость информации «0», «1» (отклонение рамки) равнялось - 1 бит. На рисунке 5 приведена зависимость величины биолокационного поля воды, освященной и неосвященной.

Рис. 5. Временная зависимость величины биолокационного поля воды:

1. Вода из водопровода; 2. Вода освящённая.

Измерения проводились 18.01.2023 г.

Как следует из экспериментов освящённая вода имеет биолокационное поле примерно в два раза больше, чем у воды из-под крана в 18.30 час. Освящённая вода увеличивает биолокационное поле, а вода, налитая из крана его уменьшает и меняет его знак с + на -, то есть количество информации увеличивается и равно 2 бит.

На рисунке 6 представлена временная зависимость величины биолокационного поля освящённой и неосвящённой воды (20.01.2023 г. и 21.01.2023 г.).

Из графика можно сделать заключение, что биолокационное поле примерно в два раза выше чем для не освящённой воды. Наблюдается макси-

мум интенсивности биолокационного поля в интервале 10-17 часов. После 17 часов биолокационное поле освящённой воды начинает расти, достигая 70 см, а БП воды, налитой из крана, уменьшается до нуля, а 20.01. падает до нуля и меняет знак в 16 часов. На рисунке 7 представлен суточный ход зависимости величины биолокационного поля воды.

Величина биолокационного поля как освящённой воды, так и не освящённой воды изменяется в течении суток с появления максимумов и минимумов. Они в период с 12.00 по 19.00 находятся в противоположной фазе, а начиная с 23.00 часов максимумы совпадают. Биолокационное поле не освящённой воды с 12.00 по 19.00 и с 01.00 до 03.00 имеет отрицательное значение.

Рис. 6. Временная зависимость биолокационного поля освящённой и неосвящённой воды: 1. Вода не освящённая (20.01.2023 г.); 2. Вода освящённая (20.01.2023 г.); 3. Вода не освящённая (21.01.2023 г.); 4. Вода освящённая (21.01.2023).

Утром в 8.30 БП падает до нуля. Значение БП освящённой воды высокие по сравнению с БП неосвящённой воды. Через сутки 24.01.2023 г. БП неосвящённой воды в 10.00 падает до нуля и с 12.00 уходит в отрицательную область (меняет знак с +

на -). Его значения увеличивается только с 21.00 часов (рис. 8). В этот день (24.01.2023 г.) БП освящённой воды имеет значение выше, чем 20.01., 21.01. и 22.01.2023 г.

Рис. 7. Суточный ход зависимости величины биолокационного поля воды:
1. Неосвящённой; 2. Освящённой.

Измерения проводились с 9.00 часов 22.01.2023 г. до 9.00 часов 23.01.2023 г.

Рис. 8. Вариации биолокационного поля банки с водой (24.01.2023 г.):

1. вода водопроводная; 2. вода, освящённая в церкви.

Примечание: стеклянные банки без воды не имеют БП.

Какое значение биолокационного поля будет, если банки с водой экранировать алюминиевой фольгой? На рисунке 9 представлены результаты измерений БП банки с водой, неосвящённой 22.01.2023 г. Эта банка с водой без экрана имеет низкие значения БП (0-15 см), которое меняет знак с + на - с 12.00 до 18.30 час. Если эту же банку экранировать, то значение БП увеличивается до 30 см и уменьшается от 30 до 20 см в пределах 9.00-11.00 часов.

Рис. 9. Вариации биолокационного поля банки с водопроводной водой (22.01.2023 г.):
1. банка, экранированная алюминиевой фольгой; 2. банка с водой без экрана.

Рис. 10. Вариации биолокационного поля банки с освящённой водой (22.01.2023 г.):
1. банка экранированной алюминиевой фольгой; 2. банка с водой без экрана.

На рисунке 10 представлены вариации БП банки с освящённой водой. Экранированная фольгой банка с освящённой водой имеет значение БП 5-10 см. неэкранированная такая банка 20.01.2023 г. с освящённой водой имеет БП от 35-45 см с минимумом 12 часов.

На рисунках 11, 12 представлены графики изменения БП воды освящённой и не освящённой. Измерения произведены 23.01.2023 г. Неосвящённая водопроводная вода в неэкранированной фольгой банке имеет БП, в пределах 7.30 час до 15.00, от 0

до 5 см с максимумом 10.00 час (рис.11). Если мы экранируем банку с неосвящённой водой, то БП увеличивается на порядок (до 70 см). Совершенно противоположная зависимость для банки с водой, освящённой (рис.12). Здесь без экрана БП имеет повышенное значение, как в предыдущих экспериментах, если ставим экран из фольги, то значение БП освящённой воды уменьшается и флуктуирует от 35 до 0 в течении 7.00-15.00 часов. В 21.00 часов БП неэкранированной банки с освящённой водой падает до 0 и снова растёт (рис.12).

Рис. 11. Вода водопроводная: 1. банка не экранированной алюминиевой фольгой; 2. банка экранированной алюминиевой фольгой. Измерение 23.01.2023 г.

Рис. 12. Вода освящённая: 1. банка экранированной алюминиевой фольгой; 2. банка не экранированной алюминиевой фольгой.

Экранирование банки с неосвящённой водой повышает значение биолокационного поля и уменьшает его при экранировании банки с освящённой водой. Это парадоксальный результат, так как ожидалось всё наоборот. Объяснить этот эксперимент пока нет возможности, так как нет сведений о структурные изменения воды (освящённой) и физических свойствах экранирующей плёнки. Возможно, это следствие электретьного взаимодействия воды с электретьным состоянием алюминиевой плёнки [17].

Кулин Е.Т. доказывает [18], что электретьное состояние воды основано на существовании наночастиц (ионными диполями), которые способны генерировать (долговременно) сильные электрические поля. Источником поля являются, входящие в состав ионных диполей, катион –анионные пары: гидратированный катион H_2OH^+ (гидроаксоний) и гидратированный H_2OH^- (гидроксид-гидрат). Эти катион-анионные пары непрерывно образуются вследствие электрической диссоциации водных молекул и непрерывно распадаются, вследствие их рекомбинации. При этом процессе ионные диполи непрерывно генерируют электрическое поле. Упорядоченное расположение полных диполей, вследствие гиперпозиции их полей образуют силовое интегральное поле (электретьное поле). Вокруг катиона гидроаксония и аниона гидроксид-гидрата в зоне действия их полей образуются гидратные оболочки, которым присуще гидрокристаллические, то есть твёрдотельные состояния. В гидратной оболочке, как катиона гидроксония, так и в гидратной оболочке гидроксид-гидрата содержится 32 молекулы воды. Они являются отдельными наночастицами, образующие ионный диполь ($39H_2O+HH_2O$) - $39H_2O(-OH.H_2O)$ Основные свойства ионного диполя – это долговременная генерация им сильного

электростатического поля, то есть ионному диполу присуще характерное свойство электретьгов. Вероятно, воздействие различных полей на воду и водной системы, а также во время крещения, такие диполи создают в структуре воды квазикристаллы (жидкокристаллические), которые и увеличивают время релаксации дипольных структур от 0 до ∞ .

Как воздействуют электромагнитное облучение водопроводной воды в г. Красноярске на биолокационное поле той же воды в г. Томске, т.е. передача информации о состоянии БП, облучённой воды в Красноярске, на аналогичную воду в г. Томске. На рисунке 13 представлена кривая временной зависимости величины БП воды в г. Томске после облучения её в г. Красноярске электромагнитными импульсами (ЭМИ) частотой 528 Гц (сек.). Начальное значение БП воды в Томске равно 0 см. После облучения в Красноярске, почти мгновенно, БП увеличилось в г. Томске до 30 см и затем в течении 7 часов постепенно спадало до 0.

Эксперимент подтверждает ранее полученные результаты на неживых объектах статуэтках, где передача электромагнитного импульса идёт на большие расстояния (больше 4000 км) с затуханием высокочастотных волн до 0.

Действительно ли, если смешать освящённую воду с водопроводной, то она остаётся освящённой? В банку объёмом один литр наливали 0,5 л освящённой воды (БП равнялось 20 см. и разбавляли её 0,5 л водопроводной, значение которой БП равнялось «0». Спустя одну минуту БП смешанной воды увеличилось до 20 см., затем через час упала до 10 см., через 4 часа её значение стало 20 см. и стабилизировалось (рис. 14).

Рис.13. Изменение биолокационного поля при облучении ЭМИ частотой 528 Гц водопроводной воды в г. Красноярске и регистрации БП г. Томске:

1. БП банки с водопроводной водой; 2. БП после облучения при регистрации БП в г. Томске.

Рис.14. Изменение биолокационного поля не освящённой воды в банке (0,5 л) после смешивания её с освящённой водой (0,5 л):

1. вода в банке 0,5 л водопроводная; 2. вода в банке 0,5 л освящённая; 3. вода в банке 1 л смешанная.

Анализируя результаты экспериментов по регистрации биолокационного поля освящённой и водопроводной воды, можно утверждать, что она обладает памятью. Информация записывается на «кристаллической решётке» «мерцающей воды» и удерживается длительное время, которую можно квалифицировать, как долговременную память. Память (в психологии) – сохранение субъектом его взаимодействия с миром, дающее возможность воспроизводить и использовать эти результаты в последующей деятельности, перерабатывать их и объединять в системы [19]. Расшифровка механизмов памяти (механизмов, обеспечивающих накопление, сохранение и воспроизведение информации) на разных уровнях – от целостного организма до молекулярного уровня – одна из актуальных задач современной биологии [20]. Один из наиболее важных разделов биокибернетики – изучение человеческого мозга и его функций в том числе памяти.

В работах [21, 22] рассмотрена теория электромагнитных исследований прямо или косвенно свидетельствующих об экологической зависимости существующих в живой природе слабых электромагнитных взаимодействий и их информационной роли. Передача информации из высшей среды в организм и внутри в организм, что возможно только в результате эволюционного формирования в организмах электромагнитных систем, способных принимать, предавать и преобразовывать внешние электромагнитные поля.

Как же сохраняется информация в неживой природе объекты которой так же обладают памятью (искусственные кристаллы, минералы, горные породы и гетерогенные материалы) [23]. Электрические и электромагнитные аномалии «не стираются» и после четырехразового нагревания до 1000° С, облученных электронами кварца. Такой устойчивый эффект электромагнитной эмиссии

аномалий проводимости и термостимулированного тока кристаллов и минералов интерпретируется, как радиационная «память» на основании проведенных исследований по механизмам образования генетической и технологической памяти в твердых телах в Лаборатории диэлектриков и полупроводников Томского политехнического института Сальниковым В.Н. Были построены модели радиационной памяти в кристаллах, минералах и горных породах (рис. 15). Предложены способы прогнозирования радиационной устойчивости вещества при загрязнении окружающей среды [24]. Память об условиях минералообразования или ис-

кусственном радиационном облучении и о последующих событиях записывается на более энергичных уровнях системы, то есть, на анионно-катионной подрешётке в виде отдельных или комплексных дефектах, образующих связанные заряды.

Эффект памяти отмечается для различных щёлочно-галкоидных кристаллах, периклаза (MgO), облучённых электронами или рентгеновскими лучами. В этом случае, генерирование электромагнитного излучения в широком радиочастотном диапазоне обусловлено, необратимыми структурными нарушениями в кристаллической решётке, возникающими в результате радиационного возбуждения (фото 4).

Фото 4. Сальников В.Н., ассистент кафедры физики твердого тела со студентами специальности «Физика горных пород» ведёт измерение электропроводности, импульсного электромагнитного излучения и термостимулированного тока при нагревании минералов в вакууме (лаб. «Электроники диэлектриков и полупроводников» (ЭДИП), ЭФФ, 3 корпус ТПИ, 1978 г.)

Наблюдаемые поляризационные явления и эмиссия ЭМИ в кристаллах и минералах при их нагревании и их охлаждении можно отнести за счёт многочисленных форм проявления электретного состояния диэлектриков [25]. По мнению Н.П. Юшкина, способность аккумулировать и хранить генетическую информацию является универсальным свойством всех природных и техногенных систем [26].

Вода – жидкий минерал и твёрдый лёд. По данным исследований Е.Т. Кулина [18], вода тоже электрет, который способен долгое время удерживать электрический заряд и обладает памятью. В 1973 году им опубликованы результаты исследований о прижизненном существовании у людей электростатического поля, генерация которого зависела от тканевого обмена веществ. Результаты исследований позволили идентифицировать естественный электретный эффект живых тканей. Обнаруженный эффект назван Е.Т. Кулиным биологическим электретным эффектом. Биоэлектретный эффект – это

электретный эффект, который присущ естественному электретному состоянию живой ткани. Установлено, что естественное электретное состояние присуще как живым, так и мёртвым тканям человека, животных и растений [27]. Связанная вода является молекулярной основой электретного состояния вещества [28]. Установлено, что при дегидратации и полиморфных переходах минералы генерируют электромагнитное излучение в широком диапазоне радиочастот, возникает термостимулированный ток, электретный эффект и флуктуации тока электропроводности (рис. 15). После нагревания минералов и горных пород установлена «память» о физико-химических процессах, возникающих в них [29]. В работах Н.И. Музалевской [30] приведены экспериментальные данные по высокой чувствительности воды и водных сред к действию магнитных полей в сверхнизкочастотном диапазоне (МП-СВЧ). Обнаружено, что изменения электропроводности, тангенса угла диэлектрических потерь, глубины переохлаждения и других фи-

зических параметров, возникающее при воздействии на водные системы МП-СВЧ оптимальных параметров, сохраняется часами после окончания экспозиции в магнитном поле [30]. Она делает заключение, что изменение физических характеристик воды и водных систем, происходящее под влиянием слабого поля, может означать, что в структурно-энерго-информационной организации водной систем электромагнитные поля играют существенную роль. А.В. Маликов сообщает об открытии невидимых (скрытых) симметрий электромагнитного поля: внутриточечной симметрии и квантовой метасимметрии [31]. «Гемологическое сходство в морфогенезе ростовых структур живой и неживой природы обусловлены тем, что они в той или иной степени сохраняют признаки симметрии, порождающего их единого силового поля».

А.В. Маликов выдвигает концепцию кристаллического состояния вещества, как особого регулярного возбуждения электромагнитного поля, описываемого в виде системы внутренних структурированных квантов света.

Здесь необходимо учитывать влияние на физические и химические процессы в живой и неживой природе естественного импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИ.МЭПЗ), поэтому ещё раз нам необходимо обратить внимание на взаимосвязь суточных вариаций ЕИ.МЭПЗ и биолокационного эффекта. В этой области сотрудниками Томского политехнического университета лаборатории «Природно-техногенные электромагнитные системы» были проведены исследования по суточным флуктуациям ЕИЭМПЗ синхронно с биолокационным эффектом на природных аномальных зонах [32, 33]. Эксперименты проведены в Кемеровской области, деревня Юго-Александровка, где промышленные электромагнитные помехи минимальны. На рис.16 представлен классический суточный ход изменения числа электромагнитных импульсов, где регистрируется максимум ЕИЭМПЗ в интервале 15-2 часов с локальными всплесками излучения при восходе и заходе луны, восходе солнца.

Рис. 15. Температурная зависимость термостимулированного тока, интенсивности газоотделения и импульсного электромагнитного излучения образца кварца (5-27) из Балахчинского золоторудного месторождения

Образец облучен электронами 1 час, энергией 1,5 МэВ, плотность тока 0,2 МкА/см²: - · - · - · - изменения ТСТ; - о - о - - интенсивность газоотделения; а - ЭМИ при нагревании образца; б - ЭМИ при охлаждении образца; в - изменения ТСТ при охлаждении образца.
(Эксперимент и обработку проводил В.Н. Сальников).

С 24 часов до 2-х регистрируется минимум ЕИЭМПЗ подобный минимум присутствует на многочисленных графиках при синхронных измерениях ЕИЭМПЗ с биолокационным эффектом рис.17. Аналогичное суточная флуктуация интенсивности биолокационного поля получена в экспериментах с водопроводной и крещенской водой (рис. 7).

Банки с водой здесь выступают, как точечный объект обводнённой зоны на Земле при экспериментах в д. Юго-Александровка. В дальнейшем желательно было бы непосредственно измерить суточный ход ЕИЭМПЗ и биолокационного эффекта в период крещения, начиная с 16 по 25 января, в том числе с освящённой и неосвящённой водой.

Рис. 16. Суточные флуктуации ЕИЭМПЗ в сентябре в д. Юго-Александрова, Кемеровской области Фонды лаборатории ПТЭС ТПУ.

Фото 5. Плазменный шлейф из ног девушки, сидящей на сцене клуба Село Береговое, Кемеровская область (фото Г.Н. Остаиёва).

Рис. 17. Суточные вариации естественного импульсного электромагнитного поля Земли и биолокационного эффекта на аномалии № 2 Кемеровская область, д. Юго-Александровка [33].

Многочисленные исследования показывают, что импульсное электромагнитное излучение активно воздействует в течении суток и на живые объекты, в том числе человека, который так же способен накапливать объёмный заряд и удерживать его длительное время (человеческий и животный электрет), релаксация которого проходит, как по-

степенно во времени, так и в виде разряда или отторжение плазменных сгустков. Эти проблемы относятся к разделам биогеофизики в науке о Земле [15,34,35]. Многочисленные примеры наблюдений неперiodических быстропротекающих явлений в природе опубликованы очевидцами в научных и популярных изданиях в виде рисунков или фотографий, например, девушка сидит на сцене клуба, а

из её ног вылетает светящийся шлейф «плазмы», который передвигается лентообразно по помещению клуба (фото 5). На фото 6 вокруг девушки образуется пламенный ромб. Вероятно, отторжение «плазмы» произошло с левой стороны тела в области печени и руки.

На фотографии 7 студенты гр. 2У00 кафедры ОГЗ ТПУ. Вторая, справа, девушка стоит, а из её

ноги отторгается плазменный сгусток и направляется к парню, копающему яму для взятия проб почвы. В этом районе расположен один из уникальнейших геологических образований – «Таловские чаши» (травертины). Здесь проходит геолого-экскурсионные и туристические маршруты студентов и жителей Томской области [36].

Фото 6. Отторжение плазменного сгустка из тела в виде светящего ромбовидного образования

Дорога на Таловские чаши (травертины), 41 км. ж. д. Томск – Тайга. Фото Прояевой Ю.В., июль, 2011 г. (Фонды лаборатории ПТЭС ТПУ).

Участникам экскурсий предоставляется уникальная возможность сделать фотоснимки «плазменных» светящихся лучей, периодически, исходя-

щих из литосферы в районе выхода останцов палеозойской коры выветривания, представленных белыми глинами (фото 8, 9).

Фото 7. Плазменный сгусток направлен от девушки к парню, копающему яму (Таловские чаши, 41 км. ж. д. Томск – Тайга, июль, 2011 г.). Фото Сальникова В.Н.

*Фото 8. Аномальное свечение и луч
Район с. Басандайка, вверх по реке Томи 2 км, правый берег.
(Июль 2007 г., фото Сальникова В.Н.).*

*Фото 9. Останец коры выветривания
Световой луч «исходит» из основания останца. (Июль 2013 г., фото Сальникова В.Н.).*

«Аникинские скалы», берег р. Томи, Томский район. Суточный ход БЛЭ и ЕИЭМПЗ даёт основание предполагать, что основная информация приходит к человеку экстрасенсорно или априорно во временные интервалы наибольших флуктуаций угловых значений отклонения рамки в дневные и ночные максимумы ЕИЭМПЗ и в момент смены знака биолокационных аномалий, где находится человек. Оптимальный приём и обмен информации о вещественной и полевой форме живых существ происходит в интервале 12-4 часа, а максимум информации на период 1.30 до 2.30 часов ночи. Можно утверждать, что с помощью эмиссионно-электромагнитного механизма передача, приёма, детектирования и хранения информации о живой и костной материи, можно без большинства противоречий

объяснить многие из уставленных закономерностей биолокации [38]. Литературный обзор и эксперименты с крещённой водой и водопроводной водой дают основание полагать, что воздействие колокольного звона, голосов молитв, земного и космического электромагнитного фона в день Крещения Иисуса Христа 18 января, воздействуя на воду, создают в ней объёмный заряд на ионно-катионной подрешётке воды, переводят её в квазикристаллическое состояние, которое характеризуется, как «Божественный электрет». Такая вода способна удерживать информацию о воздействиях различных факторов внешней среды (длительное время), так как имеет «Божественную память». Вода-колыбель человека! Он вошёл в воду обезьяной, а вышел прямоходящий, без шерсти, с развитыми мозгами и

разумный [38]. Надо признать, что не «...труд создал человека», как писал Ф. Энгельс, а человек, сформировавшийся в водной среде, вынужден был продолжать работать уже на суше, используя «вселившийся» в него РАЗУМ и свободные руки. В настоящее время, ... «Что-то грозное, стихийное, как тяжёлые свинцовые тучи, навалились непомерную тяжестью над некогда светлым горизонтом Православной церкви России.» (Сергей Нилус. Близь есть, при дверях. – М.: Образ, 2012. – С.-248).

Список источников

1. Краткий словарь иностранных слов. – М.: Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1950. – 454 С.
2. Ожегов С.М. Словарь русского языка. – М.: Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1960. – 998 С.
3. Фомин Ю.А. Анатомия чудес. – М.: Прометей, 1990. – 79 С.
4. Философский энциклопедический словарь. – М.: Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1983. – 630 С.
5. Воробьев Г.Г. Информационная культура управленческого труда - М.: Экономика, 1971. – 358с.
6. Сочеванов Н.Н. Информационное поле, его характеристики и особенности/ Тез. док.: Сверхслабые взаимодействия в технике, природе и обществе. – М.: ИРЭ РАН, 1993. - С.89-101.
7. Петренко А.Л. Эскиз мироздания. -Томск: STT, 2009, 320 С.
8. Виноградова Е.С. Человек детектор излучений природного происхождения // Парапсихология и психофизика, 1992. - №5(7). – С. 19-35.
9. Виноградова Е.С. Николаев Ю.Н. Ионизирующее излучение в энергетическом поле человека / Рабочие материалы 2 Томской межд. междисциплинарной науч.- тех. школы – семинара. - Томск, 1992. – Часть 2. – С. 63-67.
10. Brennan Barbara Ann. Hands of Light – New York: Bantam, 1987. – 263 P.
11. Сальников В.Н., Потылицына Е.С. Геология и самоорганизация жизни на Земле / Под ред. В.П. Парначёва. – Томск: STT, 2008. – 430 С.; Marianne Uhe Chakra Energie massage, DM19, 80 ISBN №3-8938-038-4.
12. Дятлов В.Л., Кирпичников Г.А. Приложение поляризованной модели неоднородного физического вакуума в биологии//Вестник МИКА, 1999. - №6. - С.1-11.
13. Яковлев С.В., Гладков В.А., Гоголев И.Я. Секреты простой воды // Энергия, 1961. - №6. – С. 30-34.
14. Шаповалов Г.М. Биолокация в Вооруженных Силах и правоохранительных органах России: - 2 - е изд., перераб. и доп. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2021. - 264 С.
15. Шаповалов Г.М., Сальников В.Н. Биокорректор (электромагнитный амулет). Исследование физических, бальнеологических свойств и биолокационного эффекта//Sciences of Europ. - №70 (2021). – P. 8-23. Praga. Czech Republik (на русском).
16. Шаповалов Г.М., Сальников В.Н., Степанов Р.И. Методика применения ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в биолокации // International independent Scientific Journal. EARTH SCIENCES, 2021. - №33. – P. 3-13(на русском).
17. Губкин А.Н. Электреты. – М.: Изд-во АНССР, 1961. – 250 С.
18. Кулин Е.Т. Ионная теория электретного состояния воды [Электронный ресурс]: - post. ht elektretstateofwater. blogspot. com /2015/ blog.
19. Философский словарь. – М.: Изд-во политической лит., 1963. – 544 С.
20. Николаев Н., Нешев Г. Загадка тысячелетий. Пер. с болгар. / Под ред. М.А. Самойлова. – М.: Мир, 1988. – 144 С.
21. Казначеев В.П., Михайлова Л.П. Биоинформационная функция естественных электромагнитных полей. – Новосибирск: Изд-во Наука, 1985. – 180 С.
22. Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мангазов И.Р. Цивилизация в условиях роста энергоёмкости природных процессов Земли. – Новосибирск: ООО СПК «Дюиос», 2007. – 422 С.
23. Сальников В.Н., Арефьев К.П., Завёрткин С.Д. и др. Самоорганизация физико-химических процессов в диэлектрических природно-техногенных средах. – Томск: STT, 2006. – 523 С.
24. Сальников В.Н. Электрические и электромагнитные явления при нагревании минералов и горных пород. Автореферат дисс. доктора геол.-мин. наук. – М., 1999. – 48 С.
25. Коровкин М.В., Сальников В.Н. Эффект радиационной памяти в щёлочно-галлоидных кристаллах // Известия вузов «Физика», 2016. – Том 59. - №9. – С. 100-107.
26. Юшкин Н.П. Теория и методы в минералогии (избранные проблемы). – Л.: Наука, 1977. – С. 130-139.
27. Кулин Е.Т. Биоэлектретный эффект. – Минск, 1980
28. Глазун Б.В., Хасанов И.Г., Саушкин В.В. Вода в дисперсных системах. - Москва, 1985
29. Сальников В.Н. Исследование электромагнитного излучения и аномальных изменений электропроводности, возникающих вследствие физико-химических процессов в минералах и горных породах при их нагревании. Автореф. дисс. ... канд. геол.-мин. наук. - Киев, 1977. - 23с.
30. Музалевская Н.И. Память и информационная функция водных систем / Информационные взаимодействия в биологии. – Тбилиси, 1990. – С.130-139.
31. Маликов А.В. Кристаллы, как порождение поля / Сб. науч. статей «Творение, эволюция, минералы». – М.: Ротопринт ИМГРЭ, 1993. – С. 74-86.
32. Skavinsky V.P. Salnikov V.N. Conuiction of biolocation effect with geophysical Fields / Proceedings of the – 3 rd seminar of the Baltic radiestesist association: Statistical problems of control. – Vilnius, 1991. – Issue 91. – P. 33-38.
33. Сальников В.Н. Токаренко Г.Г. Электромагнитные поля в живой и неживой природе и су-

точные вариации биолокационного эффекта / Непериод. быстропрод. явления в окр. среде. ТПУ, 1989. – С. 49-80. Деп. ВИНТИ 29.11.89, № 7(4) – В 89.

34. Сальников В.Н. Проблема геопатогенных зон в природе и техногенезе / Материалы семинара. Самоорганизация в природе и обществе. – Томск: Изд-во ТГУ, 1998. – Вып. 2.1. – С. 157-177.

35. Сальников В.Н. Плазменные образования биологических систем / Труды Междисциплинарной научно-тех. Школы-семинара: Непериод. быстропрод. явления в окр. среде. Секция: Биоиндикация. – Часть 2. – ТПУ, 1989. – С. 23-34. Деп. ВИНТИ 18-24.4.1988, № 7(4) – В 89.

36. Комкова Ю.А., Сальников В.Н. Маршруты по геолого-почвенной практике студентов в Томском районе – потенциальная возможность развития геотуризма // Успехи современного естествознания, 2012. - №4. – С. 22-28.

37. Ведерникова А.С., Сальников В.Н. Электромагнитная эмиссия кристаллического аморфного вещества в создании энергоинформационной матрицы растительной и живой материи // Материалы 6 Международного симпозиума «Проблемы экоинформатики». - М., 2004. – С.179-183.

38. Сальников В.Н., Горохова М.С. Мир минералов и эволюция человека // Современные наукоемкие технологии, 2014. – Часть 2. - №7. - С. 17-23.